

PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL DAN ASESMEN KINERJA UNTUK MENINGKATKAN MINAT, AKTIVITAS, DAN PRESTASI BELAJAR IPS DI SMPN 4 NUSA PENIDA

I Ketut Wirta SMP Negeri 4 Nusa Penida Klungkung

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa, (meningkatkan aktivitas belajar dalam mata pelajaran IPS, dan meningkatkan prestasi belajar dalam mata pelajaran IPS setelah diterapkan model pembelajaran kontekstual dan asesmen kinerja di SMP Negeri 4 Nusa Penida. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Setiap siklus terdiri atas empat tahapan, yakni (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi dan evaluasi tindakan, dan (4) refleksi. Subjek penelitian ini adalah 28 orang siswa kelas VIIIC semester I tahun pelajaran 2010/2011 di SMP Negeri 4 Nusa Penida. Data tentang hasil belajar IPS dikumpulkan dengan metode tes, data tentang keaktifan belajar IPS dikumpulkan dengan metode observasi, sedangkan data tentang minat belajar siswa dikumpulkan dengan kuisisioner. Sementara metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kontekstual dan asesmen kinerja pada mata pelajaran IPS sebagai berikut: 1) dapat meningkatkan minat belajar siswa dengan rata-rata 81,42 pada siklus I dan 84,82 pada siklus II, 2) dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPS, dengan perolehan persentase angka rata-rata kelas pada siklus I mencapai 61,71% dan berada pada kategori kurang aktif, siklus II mencapai 72,25% berada pada kategori cukup aktif, dan terjadi persentase peningkatan dari siklus I ke siklus II mencapai 10,54%, 3) dapat meningkatkan prestasi belajar dalam pembelajaran IPS dengan perolehan angka rata-rata kelas pada siklus I mencapai 70,25 berada pada kategori cukup baik, dan pada siklus II mencapai 75,82% berada pada kategori cukup baik. Persentase peningkatan dari siklus I ke siklus II mencapai 5,57%.

Kata-kata kunci : pembelajaran kontekstual dan asesmen kinerja; minat; aktivitas belajar dan prestasi belajar IPS

Abstract

This research I indicated: (1) to improve of student interest, (2) to improve the activity of the students in social science subjek, (3) to improve students' achievemests in social science subjek who contextual learning model and performance assessment in SMP Negeri 4 Nusa Penida. This reaserh was classroom action rearsec (PTK) every cicle consisted of four steps: 1) planning, 2) application, 3) Observation and evaluating and 4) reflection the subjek of this reaserch were 28 studen of class VIIIC semester 1 year 2010/2011 in SMP Negeri 4 nusa Penida. The data about the achievements of social science was colleted by using test method, the active learning data of social science was collected by using observation method, the interst of student learning was collected by using quisioner. Mean while the method of analyzing the data that using test kualitatif descriptive analysis of this reaserch.

The result showed that the application of contextual learning model and Performance Assessment. Assessment in social science subject as follow : 1) it can improved of students interest learning with average 81,42 in cycle I and 84,82 in cycle II, 2) can improved student learning activity in learning of social science by getting the procentase of the average class

number in cycle I reached 61,71 and it was categorized less active, cycle II reached 72,25% it was categorized active enough, there was prosentage improvement in cycle I to cycle II 10,54, 3) can improve the student achievement in social science learning by the result of the average class number in cycle II reached 75,82%, it was categorized good enough. The improvement of the precetage from cycle I to cycle II reached 5,57%.

Key words: learning method; learning interest; and IPS learning achievement.

Pendahuluan

Laporan the International Commission on Education for the Twentyfirst Century suatu komisi yang dibentuk oleh UNESCO mengatakan bahwa untuk memenuhi tuntutan kehidupan masa depan, pendidikan tradisional yang sangat quantitatively-oriented and knowledgebased tidak lagi relevan (Delors, 1995; Marhaeni, 2004). Melalui pendidikan, setiap individu mesti disediakan berbagai kesempatan belajar sepanjang hayat, baik untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap maupun untuk dapat menyesuaikan diri dengan dunia yang kompleks dan penuh dengan saling ketergantungan. Untuk itu, pendidikan yang relevan harus bersandar pada empat pilar pendidikan, yaitu (1) learning to know, (2) learning to do, (3) learning to be, dan (4) learning to live together.

Mengacu pada uraian di atas, pelaksanaan pembelajaran IPS diharapkan lebih menekankan pada aspek “pendidikan” daripada concept transfer. Dengan demikian, seharusnya setelah mengikuti pembelajaran siswa mampu mengaplikasikan nilai-nilai sosial yang dipelajari pada kehidupan real dan meningkatnya prestasi belajar IPS mereka. Namun, harapan tersebut tampaknya belum tercapai secara optimal. Hal ini terbukti dari berbagai masalah yang ditemukan dalam pembelajaran IPS. Hasil pengamatan yang dilakukan terhadap kemampuan siswa kelas VIIC terkait dengan kinerja mereka dalam menampilkan

kompetensi pembelajaran IPS, teridentifikasi masalah-masalah sebagai berikut. Pertama, gairah belajar siswa dalam pembelajaran IPS masih rendah. Fakta ini tampak, ketika siswa mengikuti pembelajaran IPS. Mereka masih menunjukkan sikap acuh dan kurang bersemangat. Siswa masih tampak pasif mengikuti pembelajaran IPS, seolah tidak memiliki minat belajar. Kedua, kinerja siswa yang teramati masih rendah. Hal ini terbukti dari keterlibatan siswa dalam pembelajaran masih rendah dan lebih banyak didominasi oleh guru di kelas. Ketiga, dilihat dari nilai siswa pada hasil UN dan nilai ulangan harian pertama, tampak menunjukkan hasil kurang memuaskan.

Untuk mewujudkan tujuan pembelajaran IPS seperti yang telah diuraikan di atas, refleksi yang dilakukan adalah sebagai berikut. (1) Pembelajaran yang sebelumnya cenderung didominasi oleh guru akan ditinggalkan dan diganti dengan lebih banyak mengaktifkan siswa, sehingga iklim pembelajaran menjadi lebih baik atau kondusif. (2) Perbaikan dalam hal penilaian yang sebelumnya cenderung lebih menekankan hasil belajar dengan lebih banyak menekankan pada penilaian proses dengan berbasis asesmen kinerja. (3) Pemberian LKS pada setiap pertemuan kepada siswa, sehingga mereka menjadi merasa lebih tertantang dan merasa punya tanggungjawab, serta mampu membangun pengetahuannya sendiri.

Dalam pembelajaran perlu dipikirkan suatu model pembelajaran yang dapat membangkitkan minat belajar siswa, agar pembelajaran menjadi bermakna dan mudah untuk dipahami. Minat siswa mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam bidang studi tertentu. Menurut Rober yang dikutip oleh Syah (1998), minat berhubungan erat dengan pemusatan perhatian, keingintahuan, dan kebutuhan. Mengingat begitu pentingnya pembelajaran IPS bagi siswa dalam rangka penyiapan anggota masyarakat, diperlukan suatu strategi yang tepat dalam pembelajaran IPS, agar tujuan yang diharapkan dapat dicapai sesuai dengan yang diinginkan. Mengacu berkembangnya pemikiran bahwa belajar akan lebih bermakna jika anak secara langsung mengalami sendiri apa yang dipelajari dan bukan mengetahuinya, model belajar yang dianggap relevan untuk diterapkan dalam pembelajaran IPS adalah model belajar kontekstual. Penerapan model pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran IPS merupakan dua sisi yang saling mendukung.

Dalam proses pembelajaran, kebermaknaan tidak hanya terletak pada model pembelajaran yang digunakan, tetapi juga diartikan sebagai kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi belajar. KTSP menyarankan, agar selama proses belajar berlangsung, guru dapat memonitor partisipasi siswa secara terus menerus agar pelaksanaan penilaian kelas yang lebih efektif agar pencapaian kompetensi masing-masing peserta didik dapat diketahui dengan menggunakan berbagai cara. Salah satunya adalah unjuk kerja atau kinerja (performaces) siswa. Dalam konteks ini, penerapan model pembelajaran kontekstual diperlukan sebuah asesmen untuk mempermudah guru dalam mengatur strategi pembelajaran.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

(1) meningkatkan minat belajar IPS siswa kelas VIIIC di SMP Negeri 4 Nusa Penida, (2) meningkatkan aktivitas belajar IPS siswa kelas VIIIC di SMP Negeri 4 Nusa Penida, dan (3) meningkatkan prestasi belajar IPS siswa kelas VIIIC di SMP Negeri 4 Nusa Penida.

Dalam pembelajaran, penerapan model pembelajaran yang dapat membangkitkan minat belajar siswa. Minat siswa mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam bidang studi tertentu. Minat berhubungan erat dengan pemusatan perhatian, keingintahuan, dan kebutuhan. Slamento (1995) mengemukakan bahwa minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan baik karena tidak ada daya tarik baginya. Peranan minat dalam proses pembelajaran adalah untuk pemusatan pemikiran dan juga untuk menimbulkan kegembiraan dalam usaha belajar seperti adanya kegairahan hati, dapat memperbesar daya kemampuan belajar dan juga membantu tidak melupakan apa yang dipelajarinya, dengan kata lain minat akan mampu meningkatkan konsentrasi dan kegairahan belajar serta akan dapat membuat rasa kepuasan dan kesenangan tersendiri dalam belajar IPS.

Minat berhubungan erat dengan pemusatan perhatian, keingintahuan, dan kebutuhan. Minat memengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam bidang studi tertentu. Seseorang yang menaruh minat besar terhadap IPS akan memusatkan perhatian lebih banyak daripada siswa lainnya. Pemusatan perhatian yang intensif terhadap materi IPS memungkinkan siswa untuk belajar lebih giat. Seiring dengan hal tersebut, penerapan model pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang menunjang dasar pemikiran lingkungan belajar alamiah, dan pola belajar mengalami.

Penerapan model pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran merupakan konsep pendekatan yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan-hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat, sehingga hasil pembelajaran lebih bermakna bagi siswa karena bekerja dan mengalami (Nurhadi, 2004). Penerapan model pembelajaran kontekstual selalu berlandaskan pada tujuh komponen pembelajaran kontekstual yakni: konstruktivisme (constructivism), menemukan (inquiry), bertanya (questioning), masyarakat belajar (learning community), pemodelan (modeling), penilaian autentik (autentik assessment), dan refleksi (reflection).

Penerapan model pembelajaran kontekstual dan asesmen kinerja berpengaruh terhadap minat belajar, aktivitas, dan hasil belajar IPS mereka. Fuchs (1995) dalam Santyasa (2008:3) menyatakan bahwa asesmen kinerja dapat memperbaiki proses pembelajaran, karena asesmen tersebut dapat membantu para guru dalam membuat keputusan-keputusan selama proses pembelajaran. Dalam penerapannya di kelas, mereka dapat mempelajari materi pelajaran yang disajikan oleh guru melalui konteks kehidupan mereka dan mereka dapat menemukan arti dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Disamping itu, mereka juga akan merasakan manfaat langsung dari materi yang sedang dipelajari. Dengan demikian, pengembangan kompetensi mereka menjadi lebih optimal dan berdampak pada peningkatan prestasi belajar IPS siswa. Dengan demikian, diduga kuat penerapan model pembelajaran kontekstual

dan asesmen kinerja dapat meningkatkan prestasi belajar IPS.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Setiap siklus terdiri atas 4 tahapan yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi dan evaluasi tindakan, dan (4) Refleksi. Siklus I membelajarkan pokok bahasan “Permasalahan Kependudukan Indonesia dan Upaya Penanggulangannya“ dan pada siklus II membelajarkan “Permasalahan Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya dalam Pembangunan Berkelanjutan” dan seterusnya sampai menemukan hasil yang memuaskan.

Penelitian ini mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama tahap perencanaan tindakan, terdiri atas: a) menyusun rencana pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual dan asesmen kinerja, b) menyusun LKS yang akan dikerjakan siswa pada saat pembelajaran dan rubrik asesmen kinerja, menyusun instrument penelitian (pedoman observasi, wawancara, angket, dan test), dan c) mensosialisasikan model pembelajaran baru kepada siswa. Kedua tahap pelaksanaan tindakan, dilakukan mengikuti sintaks pembelajaran kontekstual mulai dari orientasi pada masalah, mengorganisasikan siswa, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, klarifikasi materi, mengevaluasi dan membuat kesimpulan dan memberikan pekerjaan rumah, Ketiga tahap observasi, guru mengobservasi aktivitas siswa di kelas dengan pedoman observasi yang telah disiapkan, selanjutnya melakukan evaluasi. Keempat tahap refleksi, dilakukan pada setiap akhir pembelajaran yaitu berkenaan dengan kendala yang dialami oleh guru maupun siswa.

Subjek sasaran kegiatan ini adalah siswa kelas VIIC pada semester I tahun

pelajaran 2010/2011 di SMP Negeri 4 Nusa Penida yang berjumlah 28 orang. Objek kegiatan ini adalah (1) pembelajaran model pembelajaran kontekstual dan asesmen kinerja, (2) minat belajar siswa, (3) aktivitas belajar IPS, dan (4) prestasi belajar IPS. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan data yang dibutuhkan. Terkait dengan hal tersebut teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut. 1) teknik kuesioner, yaitu untuk mengumpulkan data tentang minat belajar siswa, 2) teknik observasi, yaitu pengamatan secara langsung bagaimana aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Alat yang digunakan untuk memperoleh data tentang aktivitas belajar siswa adalah pedoman observasi kinerja siswa baik pada tindakan I maupun tindakan II, dan 3) teknik test, yaitu untuk mengukur prestasi belajar IPS siswa digunakan instrument tes prestasi belajar IPS.

Setelah semua data terkumpul, data dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Pada analisis data ini dicari persentase minat belajar, tingkat keaktifan siswa dan prestasi belajar IPS selanjutnya dibandingkan dengan kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Untuk mengetahui ketuntasan belajar, secara individu dapat

dikatakan tuntas jika siswa telah mencapai skor minimal 67 dari skor maksimal 100, sedangkan secara klasikal dapat dikatakan tuntas jika mencapai skor minimal 85%. Dengan menggunakan rumus pertama, dapat dicari mean (\bar{x}) dari masing-masing kelompok test tersebut (tindakan I dan Tindakan II) dan dari kedua mean (\bar{x}) itu dapat dicari peningkatan nilai yang diperoleh dari rumus kedua yaitu nilai yang diperoleh dari selisih antara tindakan II dengan tindakan I yang nilai prestasinya dapat dijadikan indikator bahwa telah terjadi peningkatan hasil belajar dalam pembelajaran IPS.

Hasil

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas VIIIC SMP Negeri 4 Nusa Penida dengan jumlah siswa sebanyak 28 orang. Materi pelajaran yang dipelajari siswa dikemas dalam dua siklus pembelajaran, dan setiap siklus dirinci menjadi empat kali pertemuan. Tiap pertemuan dilaksanakan dua kali dalam seminggu, dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran tatap muka dan hasilnya sebagai berikut :

Table 1. Minat Belajar Siswa

NO	SIKLUS I		SIKLUS II	
	Interval	Prosentase	Interval	Prosentase
1	75-77	3,57%	79-81	24,28%
2	78-80	28,57%	83-85	21,42%
3	81-83	28,57%	86-88	32,14%
4	84-86	14,28%	89-91	10,71%
5	87-89	24,28%	92-94	7,14%
Jumlah		100%		100%
Rerata	81,42		84,82	

Berdasarkan Tabel 1, tampak bahwa terjadi peningkatan rata-rata minat belajar dari siklus I yang mencapai rata-rata 81,42 menjadi 84,82 pada siklus II. Pada siklus I skor maksimal minat belajar siswa 75 dan

skor maksimal minat belajarnya mencapai 89, sedangkan pada siklus II skor maksimal minat belajar siswa mencapai 79 dan skor maksimal minat belajarnya mencapai 94.

Tabel 2. Aktivitas Belajar siswa

NO	ASPEK YANG DINILAI	SIKLUS I	SIKLUS II	Peningkatan
1	Kerja sama dalam bekerja	66,69%	81,25%	14,56%
2	Kemampuan Tanya Jawab	61,60%	74,10 %	12,50%
3	Kemampuan Presentasi	58,03%	66,70 %	8,67%
4	Penyimpulan Materi	53,57%	61,60 %	8,03%
5	Kualitas Laporan (Produk)	63,39%	77,67 %	14,28%
	Rata-rata	60,71%	72,25%	11,54

Tabel 2 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai rata-rata aktivitas belajar IPS siswa setelah diterapkannya model pembelajaran kontekstul dan asesmen

kinerja. Pada siklus I rata-rata aktivitas belajar siswa mencapai 60,71% meningkat menjadi 72,25% pada siklus II sehingga terjadi peningkatan sebesar 11,54%.

Tabel 3. Prestasi Belajar IPS

NO	Rentang	Siklus I		Siklus II		Peningkatan
		Frekuensi	Prosentase	Prekuensi	Prosentase	
1	90-100	-	0,00%	1	3,57%	
2	80-89	4	14,28%	10	35,71%	
3	70-79	9	32,14%	11	39,28%	
4	60-69	14	50,00%	6	21,42%	
5	< 60	1	3,57%	-	0,00%	
	Rata-rata	70,25		75,82		5,57
	Daya serap	70,25%		75,82%		5,57%
	Ketuntasan	78,57%		89,25%		10,95%

Berdasarkan Tabel 3, tampak bahwa terjadi peningkatan prestasi belajar dari siklus I mencapai rata-rata 70,25, daya serap mencapai 70,25%, ketuntasan 78,57% menjadi rata-rata 75,82, daya serap mencapai 75,82%, ketuntasan 89,25% pada siklus II. Terjadi peningkatan prestasi belajar dari siklus I ke siklus II sebesar 5,57, daya serap 5,57 % dan ketuntasan belajar mencapai 10,95%.

Pembahasan

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang difokuskan pada pelaksanaan pembelajaran IPS di kelas VIIIC, tampak bahwa pola interaksi siswa yang terjadi selama pembelajaran bersifat satu arah,

tampak guru mendominasi dalam pembelajaran IPS. Kondisi ini cenderung membuat siswa menjadi pasif karena mereka hanya menerima apa yang disampaikan oleh guru (teacher centered) dan tidak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan dan mengembangkan pengetahuannya selama terjadinya proses pembelajaran secara maksimal. Dengan demikian tidak terjadi timbal balik antara guru dengan siswa pada saat pembelajaran berlangsung, Hal ini berdampak pada sikap siswa menjadi acuh dan kurang bersemangat dalam belajar, siswa menjadi pasif dalam mengikuti pembelajaran IPS, seolah tidak memiliki minat belajar dan hasil belajar yang dicapai siswa masih dibawah KKM.

Berdasarkan dengan uraian di atas, perlu adanya modifikasi pembelajaran yang mampu menjembatani semua kepentingan, termasuk pemberian kesempatan yang optimal pada siswa untuk belajar dan pengembangan sikap, nilai dan ketrampilan ketrampilan sosial siswa dalam belajar. Kondisi pembelajaran yang tergambar di atas dipandang perlu untuk segera mengubah strategi pembelajaran, dari mengajar menjadi membelajarkan peserta didik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menerapkan model pembelajaran inovatif yaitu model pembelajaran Kontekstual dan asesmen kinerja. Model pembelajaran ini dipandang mampu menjembatani masalah di atas sehingga iklim pembelajaran menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tagihan yang diharapkan dari penggunaan model pembelajaran kontekstual adalah pemberian kesempatan belajar yang optimal bagi siswa dalam setiap pembelajaran sehingga mereka dapat mengembangkan dan melatih kemampuan, sikap, nilai, dan keterampilan sosialnya selama proses pembelajaran berlangsung.

Dengan demikian, dalam pembelajarannya siswa bukan hanya belajar dari apa yang disampaikan oleh guru, tetapi bisa juga belajar dari mengalami, tutor sebaya atau dari teman yang lain yang pada muaranya terjadi peningkatan prestasi belajar IPS. Hasil analisis data menunjukkan terjadinya peningkatan minat belajar siswa dari siklus I mencapai rata-rata 81,42 menjadi 84,82 pada siklus II. Peningkatan itu terjadi karena penerapan model pembelajaran kontekstual berbasis asesmen kinerja mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ideidenya secara sendiri yang melibatkan semua indranya sehingga belajar menjadi lebih menyenangkan bagi mereka.

Penerapan model pembelajaran kontekstual berbasis asesmen kinerja pada pembelajaran IPS mengajak siswa terlibat

langsung dalam pembelajaran dengan mengaitkan pengalaman mereka pada materi yang sedang dipelajari. Hal ini berdampak bagi siswa yang memiliki minat belajar tinggi mampu meningkatkan kreativitas dan mengembangkan kemampuannya secara optimal. Dengan demikian, pembelajaran akan terasa lebih menyenangkan dan bermakna karena melibatkan siswa secara keseluruhan dalam proses pembelajaran. Sementara itu, penerapan model pembelajaran kontekstual berbasis asesmen kinerja pada siswa yang memiliki minat belajar rendah membuat siswa agak terbebani dan tertekan dalam belajar. Hal itu disebabkan karena siswa dituntut harus aktif dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Siswa diorientasikan pada masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan berusaha untuk memecahkan masalah itu dengan konsep teori yang sudah dikuasai serta dituntut terlibat secara aktif untuk menemukan dan memahami materi yang dipelajarinya.

Dengan demikian, pembelajaran betul-betul berpusat pada siswa sehingga untuk siswa yang memiliki minat belajar rendah, hal ini akan sulit dilakukan karena pada siswa yang memiliki minat belajar rendah akan cenderung menerima apa saja yang diberikan oleh guru tanpa ada keinginan untuk mengkritisi permasalahan yang diberikan, tetapi perbaikan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan dalam setiap pertemuan mampu meningkatkan minat belajar siswa pada saat pembelajaran IPS. Penerapan model kontekstual dan asesmen kinerja dalam pembelajaran IPS tidak hanya mampu meningkatkan minat belajar, tetapi juga dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VIIC SMP Negeri 4 Nusa Penida. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus I mencapai 60,71 meningkat menjadi 72,25 pada siklus II. Siswa menjadi lebih

bersemangat dan bergairah ketika belajar IPS setelah diterapkannya model pembelajaran kontekstual dan asesmen kinerja. Siswa yang pada awalnya sering belajar sendiri dan bermain-main pada saat diskusi kelompok, setelah pembelajaran berikutnya mulai melibatkan diri secara aktif dan mulai mengambil peran dalam pembelajaran. Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat cenderung mengalami peningkatan dan bahkan berani mendatangi guru untuk menanyakan hal-hal yang belum mereka pahami dalam mengerjakan tugas kelompok. Begitu juga partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil belajar menunjukkan suasana yang dimamis dan interaktif dari yang semulanya didominasi oleh siswa yang lebih pintar, kini sudah tampak adanya pemerataan dalam menyimpulkan hasil belajar. Siswa sudah mulai terbiasa membuat laporan dan mempresentasikannya di depan kelas.

Pembelajaran kontekstual berbasis asesmen kinerja dikembangkan dengan pendekatan konstruktivisme dan discovery inquiry yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada proses penilaian. Pembelajaran kontekstual berbasis asesmen kinerja dilaksanakan dengan melihat kemampuan siswa, sehingga memungkinkan siswa termotivasi untuk belajar secara terus-menerus dan sarat dengan muatan keterkaitan dengan masalah nyata. Pembelajaran kontekstual berbasis asesmen kinerja memusatkan perhatian pada pengamatan dan pengkajian suatu gejala atau peristiwa keseharian, sehingga memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena pembelajaran dari segala sisi, yang pada gilirannya nanti akan membuat siswa lebih aktif dan bijak dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada.

Dari hasil evaluasi belajar siswa pada tindakan pertama untuk pokok bahasan

“ Masalah Kependudukan Indonesia dan Upaya Mengatasinya,” rata-rata hasil ulangan harian pertama (Siklus I) siswa mencapai 70,25 dan daya serapnya 70,25% dengan ketuntasan mencapai 78,58% dari 5 soal essay yang diujikan. Siswa secara individual dikatakan tuntas jika mencapai skor minimal 67 dari skor maksimum, sedangkan secara klasikal dikatakan tuntas jika ketuntasannya 85% ke atas. Jika dilihat dari daya serap dan ketuntasan materinya, tampak sudah sesuai dengan target yang diharapkan. Akan tetapi, untuk lebih meyakinkan apakah model pembelajaran kontekstual dan asesmen kinerja mampu meningkatkan hasil belajar IPS siswa, tetap dilanjutkan pada tindakan kedua (siklus II). Penerapan model pembelajaran kontekstual dan asesmen kinerja dengan perbaikan (Siklus II) membelajarkan pokok bahasan “ Masalah Lingkungan dan Upaya Penanggulangannya dalam Pembangunan Berkelanjutan “ jika dilihat dari hasil ulangan hariannya (Siklus II) nampak ada peningkatan. Nilai rata-rata yang diperoleh siswa mencapai 75,82 dengan daya serap 75,82%, sedangkan ketuntasan belajar siswa mencapai 89,25%. Hal ini berarti secara klasikal ketuntasan belajar siswa sudah tercapai dan mengalami peningkatan dari tindakan yang diberikan pada siklus sebelumnya. Perbaikan-perbaikan pada kendala yang ditemukan pada siklus I cukup efektif meningkatkan prestasi belajar IPS siswa. Penerapan model pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran IPS merupakan dua sisi yang saling mendukung.

Pendidikan IPS mengamanatkan agar pembelajarannya menggunakan masyarakat sebagai tempat, media, atau laboratriumnya. Dengan menggunakan masyarakat sebagai laboratriumnya, pendidikan IPS akan mampu menghadirkan materi pembelajaran dengan keadaan yang sesungguhnya pada lingkungan atau masyarakat. Seiring dengan hal tersebut, penerapan model pembelajaran

kontekstual merupakan konsep belajar yang menunjang dasar pemikiran lingkungan belajar alamiah dan pola belajar mengalami. Penerapan model pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran merupakan konsep pendekatan yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan-hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat sehingga hasil pembelajaran lebih bermakna bagi siswa karena bekerja dan mengalami. Bermakna di sini memberikan arti bahwa pada pembelajaran kontekstual berbasis asesmen kinerja, siswa dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata yang menghubungkan antarkonsep dalam IPS dengan permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari serta dapat melatih siswa untuk mempraktikannya dalam kehidupan nyata. Hal ini akan mampu meningkatkan prestasi belajar IPS. Setiap siswa memerlukan bekal pengetahuan dan kecakapan agar dapat hidup di masyarakat dan bekal ini diharapkan diperoleh melalui pengalaman belajar di sekolah. Oleh sebab itu, pengalaman belajar di sekolah sedapat mungkin memberikan bekal bagi siswa dalam mencapai kecakapan untuk berkarya. Kecakapan ini disebut dengan kecakapan yang cakupannya lebih luas bila dibandingkan hanya sekadar keterampilan. Pembelajaran yang mengaitkan anak dengan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari, akan tampak lebih jelas manfaat IPS dalam kehidupan anak sehingga anak belajar IPS ada keterkaitannya dengan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari siklus I dan II, dapat

disimpulkan sebagai berikut. 1) Penerapan model kontekstual dan asesmen kinerja dalam pembelajaran IPS dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas VIII C SMP Negeri 4 Nusa Penida. 2) Penerapan model kontekstual dan asesmen kinerja dalam pembelajaran IPS dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VIII C SMP Negeri 4 Nusa Penida. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus I mencapai 60,71 meningkat menjadi 72,25 pada siklus II, dan 3) Penerapan model kontekstual dan asesmen kinerja dalam pembelajaran IPS telah mampu meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VIII C SMP Negeri 4 Nusa Penida. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya rata-rata hasil belajar siswa sebesar 5,57 dari rata-rata hasil belajar siswa pada siklus pertama (ulangan II) mencapai 70,25 menjadi 75,82 pada tindakan siklus kedua (ulangan harian III)

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis data secara keseluruhan sesuai dengan fokus permasalahan yang dikaji, rekomendasi yang bisa ditawarkan sebagai berikut. Bagi guru mata pelajaran IPS, temuan penelitian ini hendaknya mampu dijadikan sebagai alternatif dalam meningkatkan kegairahan belajar siswa dan keberhasilan dalam proses pembelajarannya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi siswa.

Daftar Pustaka

- Marhaeni, AAIN. 2008. Pembelajaran berbasis asesmen otentik dalam rangka implementasi sekolah kategori mandiri (SKM). Makalah. Disampaikan pada Workshop guru di SMA Negeri 1 Kediri tanggal 29 Desember 2008, di Tabanan.
- Nurhadi. 2004. Pembelajaran kontekstual dan penerapannya dalam KBK.

- Malang, Universitas Negeri
Malang.
- Santyasa, I W. 2008. Asesmen kinerja,
portofolio dan kriteria Penilaian.
Makalah. Disajikan dalam
Pelatihan tentang Pembelajaran dan
Asesmen Inovatif bagi guruguru
Sekolah Menengah di Kecamatan
Nusa Penida, dari tanggal 22- 24
agustus 2008 di Nusa Penida.
- Slameto. 1995. Belajar dan faktor-faktor
yang mempengaruhinyi. Jakarta:
Rineka Cipta.
- Syah, M. 1998. Psikologi pendidikan dengan
pendekatan baru. Bandung: Remaja
Rosdakarya.